

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

Sportda

ILMIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024/2

“SPORTDA ILMIY
TADQIQOTLAR”

илмий-назарий журнали

Жисмоний тарбия ва спорт
илмий тадқиқотлар
институтини муассислигида
чоп этилади

Тахририят манзили:

111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 96 саҳифа.

Адади 500 нусха.

Босишга рухсат этилди:
25.06.2024

«HELLO BOOK» МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳар
Олмазор тумани
Иброҳим ота МФЙ,
Қорасарой кўчаси, 322 б-уй
Тел.: +99897 001 90 71

Оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Гувоҳнома рақами
№ 1642

“SPORTDA ILMIY
TADQIQOTLAR”

илмий-назарий
журнали

2022 йилдан
нашр этилади.

Тиллар: Ўзбек, рус,
инглиз тиллари

Мусахҳиҳлар:

У.К.Аметова
М.С. Айходжаева,
Ш.Б. Алиева

Техник муҳаррир:
М. Раҳмонов

2/2024

О.Р. Игамбердиев., Ш.Х. Махмудова – Футболчи қизларнинг ҳаракат фаолиятини таҳлил қилиш орқали уларнинг махсус жисмоний тайёргарлигини ўрганиш. 43

Д.Ф. Керимов – Анализ данных цифровой платформы “Здоровый образ жизни” различных возрастных групп населения. 48

З.Б. Санакулова – Дифференцированный подход в формировании двигательных способностей юных гимнасток. 51

Ш.Х. Гафуров – Эффективность методики обучения прыжка в длину с разбега у студентов с инвалидностью. 55

М.О. Хамудов – 400 метр масофага югурувчи ўқув-машғулот гуруҳи тарбияланувчиларини жисмоний тайёргарлигини ривожланиш динамикаси. 59

О.А. Дадабоева – Методика совершенствования технической подготовки юных дзюдоисток 14-16 летнего возраста. 63

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-
БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ/
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

М.Р. Умарова – Енгил атлетика спортида қисқа масофага югурувчи спортчиларни саралаш ва уларнинг жисмоний ривожланиш хусусиятлари. 67

Б.Ш. Абдиев – Спорт биомеханикасида доир мураккаб масалаларни ечиш услубияти. 70

У.А. Мулладжанов – Педагогические условия повышения частоты шагов в беге на короткие дистанции 74

Д.К. Каримов – Комплексно-комбинированная методика занятий оздоровительной направленности для велосипедистов среднего возраста 78

ЕНГИЛ АТЛЕТИКА СПОРТИДА ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИ САРАЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Докторант

М.Р. УМАРОВА¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университети
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Аннотация

В данной статье описано исследование бегунов на короткие дистанции в тренировочной группе на основе упражнения-ориентированного анализа, а цель исследования была определена на основе полученных данных и результатов.

Ключевые слова: легкая атлетика, короткая дистанция, тренировочная группа, отбор спортсменов, соревнования, физическая подготовка, тренировочный процесс.

Annotation

Ушбу мақола ўқув-машғулот гуруҳининг қисқа масофага югурувчи талаба спортчиларини саралаш орқали уларни келажакда мусобақаларга тайёрлашга йўналтирилган таҳлил асосида ўрганганлигини ва тадқиқот мақсади ҳамда вазифалари олинган маълумотлар ва натижалар асосида белгилаб олинганлиги ёритиб беради.

Калип сўзлар: енгил атлетика, қисқа масофа, ўқув машғулот гуруҳи, спортчиларни саралаш, мусобақа, жисмоний тайёргарлик, машғулотлар жараёни.

This article describes a study group study based on a competition-oriented analysis of a competitive short-distance running competition, and identifies research objectives and exercises based on the data and resources obtained.

Key words: Athletics, short distance, training group, selection of athletes, competition, physical training, training process

Долзарблиги. Жаҳонда спорт турларини ривожланиб бориши иқтидорли ва истиқболли спортчиларни излаб бориши боробарида спортчиларни тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва оптимал режалаштириш асосида кўп йиллик машғулот жараёнини режалаштириш асосида, ташкил этиш ва бошқариш билан чамбарчас боғлиқдир. Бугунги кунда дунёдаги спортчиларни тайёрлаш тизимини тўғри ташкил қилиш ва бошқариш масалалари кундан-кунга долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда. Бутун дунёда иқтидорли болаларни спортга саралаш ва йўналтириш муаммоси жисмоний тарбия ҳамда спортнинг муҳим назарий-амалий педагогик, тиббий-биологик шунингдек психологик муоммолардан бири ҳисобланмоқда. Спортга лаёқатли болаларни умумтаълим мактабларидан саралаб олиш ва уларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантиш муҳим масалалардан бири бўлиб келмоқда.

Республикамизда сўнгги йилларда жисмоний тарбия ва спортни омма-вийлаштириш, ўсиб келаётган ёш авлодни спортга жалб қилиш ва ёшлар орасида йирик халқаро мусобақаларда давлатимиз спорт шарафини муносиб ҳимоя қила оладиган иқтидорли спортчиларни саралаб олиш бир қатор чора тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Спортчиларни жисмоний қобилият-ларини ривожлантиришда уларни спорт формасига киришларига алоҳида эътибор беришимиз зарур ҳисобланади. Ёш спортчиларнинг индивидуал хусусиятларини объектив баҳолаш, уларни саралашда психо-

логик ва социологик услублардан фойдаланган ҳолда комплекс тадқиқотлар жаҳонда енгил атлетикачиларни бошланғич тайёргарлик босқичига саралаш техно-логиясини такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, спорт-чилар тайёрлаш ва айниқса, юқори малакали спортчиларни тайёрлаш тизими-ни, турли инновацион технологиялардан фойдаланиш ёрдамида бошқариш жуда ҳам кенг миқёсда қўлланиб келинмоқда. Турли хил спорт турлари бўйича юртимиз вакилларининг Олимпия ўйинлари, жаҳон чемпионатлари ва Осиё ўйинларида юксак спорт натижаларга эришаётганлигини Ўзбекистоннинг дунёда спорт соҳасида обрў-эътиборини янада юксалишига хизмат қилади, албатта. Республикаимизнинг турли ҳудудларида жаҳон стандартларига мос замонавий спорт иншоотлари қурилмоқда, бу эса мураббийларга катта маъсулиятли вазифаларини белгилаб беради. Жаҳон ареналарида юртимиз шаънини янада юқорига кўтариш учун ҳам уларнинг машғулот жараёнларини замонавий инновацион технологиялардан оптимал ва энг самарали даражада фойдаланган ҳолда бошқариш катта аҳамият касб этади. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида сўнгги йилларда енгил атлетика спортини оммалаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Барча мамлакатларнинг келажаги пойдевори бўлган бугунги кун ёшларининг ҳар томонлама навқирон бўлиб вояга етиши устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Енгил атлетикада спорт натижа-ларининг кескин ошиб бориши машғулотларни янада оптималлаштириш талабини қўймоқда.

Дунё бўйича энгил атлетикачи спортчиларни тайёрлаш тизими кун сайин мукаммаллашиб бормоқда. Энгил атлетика спорт турлари ичида қисқа масофага югуриш тури кўпқирраллиги ва оммавийлиги билан ажралиб туради. Энгил атлетика спортида хотин-қизлар ва ёшларни спорт мусобақаларига тайёрлаш тезкор-куч сифатларини ривожлантириш талабини қўймоқда. Энгил атлетика бўйича юқори малакали спортчиларни тайёрлаш тизимида спортчиларни комплекс тайёргарлигини такомиллаштириш бугунги кунда жаҳон миқёсида муҳим аҳамиятга эга бўлган вазифалардан саналмоқда.

Қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришда амалий машғулотлар, назарий методик ёндашиш ҳамда спортчиларни тайёрлашнинг тузилиши ва уларнинг машғулоти билим, малака кўникмаларини аниқлаш масалалари тадбиқ этилади. Кўп йиллик тайёргарлик тизими ҳар бир босқичида ёш спортчиларнинг машғулоти жараёнини ўз вақтида ва сифатли бошқариш услубиятини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш муҳим масалалардан бири ҳисобланмоқда. Юқори малакали қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг жисмоний тарбия ва спорт соҳасида тўпланган кўп йиллик назарий ва амалий тажрибалари асосида турли ноанъанавий соғломлаштирувчи тизимлардаги машғулотлар билан бирлаш-тиришга асосланган мажмуавий усуллар ҳамда уларни назорат қилиш имкониятлари амалиётга тадбиқ этилмоқда. Қисқа масофага югурувчи спортчилар тайёргарликлари турли босқичлари даврларида уларнинг спорт мусобақаларига тайёрлаш, машғулотларни тўғри ташкил қилиш, машғулоти вазифаларидан келиб чиқиб, спортчиларни тайёргарлик машғулотларини бошқаришда улар организмнинг анатомик-физиологик ҳамда психологик хусусиятларини эътиборга олган ҳолда машғулоти юктамаларини тақсимлаш, шунингдек, қисқа масофага югурувчиларнинг машғулоти жараёнларини режалаштириш юзасидан кўплаб илмий изланишлар олиб борилмоқда. Дунёда спорт амалиётининг кўрсатишича, юқори малакали қисқа масофага югурувчи ёш спортчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик машғулотларини истиқболли режалаштириш бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Бироқ, кенг қамровли тадқиқотларга қарамай, қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг тезкор-куч сифатларини ривожлантиришга талаб даражасида эътибор қара-тилмаганлигини кўр-

сатмоқда. Шунингдек, қисқа масофага югурувчиларнинг кўп йиллик тайёргарлик тизимини яратиш илмий асосланган ёндашувни талаб қилиши билан биргаликда машғулоти жараёнида тезкор-куч сифатларини ривожлантириш асосида спорт натижаларини юксалтириш долзарб масала-лардан эканлигини кўрсатмоқда.

Тадқиқот мақсади 13-14 ёшли қисқа масофага югурувчи спортчиларни бошланғич тайёргарлик босқичига шуғулланувчиларнинг жисмоний ва функционал тайёргарлиги бўйича саралаш технологиясини такомиллаштириш ва жисмоний қобилиятларини ривожлантириб уни қўллаш бўйича амалий тавсиялар ва таклифлар ишлаб чиқиш.

Тадқиқот вазифалари.

– 13-14 ёшли энгил атлетикачи спортчиларни жисмоний ва функционал тайёргарлик кўрсаткичларини такомиллаштириш орқали мусобақаларда ғолиб бўлишларига ёрдам берувчи механизмларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ қилиш;

13-14 ёшли қисқа масофага югурувчи спортчилар учун такомиллашган ривожлантирувчи ва яқинлаштирувчи маҳсус машқлар мажмуасини ишлаб чиқиш, қисқа масофа спорт турига саралаш ва жисмоний қобилиятларни ривожлантириш.

13-14 ёшли спортчиларни жисмоний фаолияти яхшиланиши учун маҳсус техника, тактика ва ҳаракатли ўйинлар орқали тезкорлигини ривожлантириш. Машғулотларда қўлланиладиган воситаларнинг турли-туманлиги сабабли уларни кўриб чиқиш ва табақалаштириш лозим. Қолаверса, қўлланилган восита усулларини гуруҳларга бирлаштириб, янги воситаларни умумийлиги бўйича тақсимлаш мумкин. Кўп йиллик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қисқа масофаларга югуриш тури спортчидан маҳсус жисмоний тайёргарликни талаб этади. Чунки спортчилар тезкор-куч сифатини яхши ривожлантирмас эканлар, улар юқори даражали спорт натижасини қайд этиш имкониятига эга бўлмайдилар. Шу боис улар билан ўтказиладиган спорт машғулотида маҳсус жисмоний тайёргарликни ривожлантириш лозим. Шунинг учун ҳам машғулотларда тезкор-куч сифатини ривожлантириб бориш мақсадга мувофиқ.

1-жадвал

Қисқа масофаларга югурувчиларнинг (13-14 ёш) жисмоний ривожланишининг модел кўрсаткичлари (В.Б.Попов бўйича)

№	Ўлчамлар	100-200 м.га югурувчиларда	400 м.га югурувчиларда
1.	Бўйи (см)	140-150	155-160
2.	Вазни (кг)	40-50	54-58

3.	Вазн – бўй индекси (г/см)	271-305	293-305
4.	Натижа (с)	11,8; 22,2	–
5.	Кўкрак қафасининг айланаси (см)	60-62	63-64
6.	Гавда узунлиги (см)	72-73	75-76
7.	Оёқ узунлиги (см)	60-62	65-66
8.	Сон узунлиги (см)	20-22	21-22
9.	Болдир узунлиги (см)	23-24	26-27
10.	Билак узунлиги (см)	15-18	15-18
11.	ЎТС (см3)	1000-2000	2800-3000

Қисқа масофаларга югуриш турларида бўй ва тана оғирлигининг ўлчамлари, қадамлар сони, қадамлар узунлиги, қадамлар частотаси спортчиларда юқори спорт натижаларига эришишга хизмат қилади.

В.Б.Попов томонидан берилган маълумотларга кўра, 13-14 ёшли қисқа масофага югурувчиларнинг жисмоний ривожланганлиги ва тайёргарлиги бўйича модел кўрсаткичлари келтирилган

2-жадвал

Қисқа масофаларга югурувчи спортчиларнинг антропометрик модел кўрсаткичлари (В.Б.Зеличенко, В.Г.Никитушкин, В.П.Губа, бўйича)

Антропометрик кўрсаткичлар	Спортчилар тоифаси ва спорт натижаси		
	1 разряд	СУН, СУ	Дунёнинг кучли спринтерлари
100 м масофага югурувчилар			
100 м масофага югуриш	11,8-11,0 с.	11,30-10,60 с.	11,18 с.дан юқори
Тана узунлиги, см	140,2±1,01	140,8±0,86	150,1±0,98
Тана вазни, кг	40,7±0,96	40,7±1,37	47,1±1,18
Бўй ва вазн индекси, г/см	204,69±5,16	221,02±5,23	225,89±5,18
400 м масофага югурувчилар			
400 м масофага югуриш	53,0-50,0 с.	52,0-49,0 с.	54,0 с. ва ундан юқори
Тана узунлиги, см	151,3±1,01	152,7±1,02	153,2±1,04
Тана вазни, кг	54,2±1,12	46,4±1,08	47,1±1,18
Бўй ва вазн индекси, г/см	207,07±5,03	215,89±4,89	218,56±4,48
110 м масофага ғовлар оша югурувчилар			
110 м масофага ғовлар оша югуриш	16,0-16,0 с.	16,0-15,0 с.	14,7 с.дан юқори
Тана узунлиги, см	155±1,07	148,9±1,11	157,2±1,12
Тана вазни, кг	46,3±1,03	50,3±1,04	42,3±1,06
Бўй ва вазн индекси, г/см	213,99±5,11	229,64±5,07	239,63±4,93

Тадқиқотчилар билан ўтказилган тадқиқотларда қисқа масофага югурувчиларнинг (13-14 ёш) жисмоний ривожланганлиги модел кўрсаткичлари бўйича кўп йиллар давомида ўтказилган педагогик тадқиқотлар натижаларида жами 70 нафардан кўп юқори малакали спринтерларнинг ўртача кўрсаткичлари ўрганилиб чиқилган. Бу эса В.Б.Попов бўйича берилган (1.1-жадвал) маълумотлар билан таққослаганимизда катта фарқ кўзга ташлан-мади. В.Б.Попов томонидан берилган қисқа масофаларга югурувчиларнинг антропометрик кўрсаткичлари бўйича спортчиларнинг бўйи 148-154см.га тенг бўлган бўлса, В.Б.Зеличенко ва бошқалар то-

монидан берилган маълумотлар билан қиёсий таҳлил этилганда, улар томонидан берилган маълумотларда сезиларли фарқ кузатилмади. Аммо қисқа масофаларга югурувчиларни саралаб олишда антропометрик кўрсаткичларнинг аҳамияти борлиги тадқиқот жараёнида аниқланди. Чунки жаҳоннинг энг кучли қисқа масофага югурувчи-ларнинг бўй ва вазн кўрсаткичлари юқори бўлган спортчиларда спорт натижа-лари ҳам юқори бўлиши амалиётда ўз исботини топди.

Шу боис улар билан ўтказиладиган машғулотларни янада ривожлан-тиришимиз керак.

Тайёргарлик режалари таркиби бўйича ўзгартиришлар киритиш лозимлигини кўрсатади. Яъни тезкор-куч сифатларини ривожлантирувчи восита усулларини қўллаш лозим. Шундагина биз юқори спорт натижаларига эришишимиз мумкин

Хулоса. Қисқа масофага югурувчиларни спорт натижаларини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари қуйидаги хулосаларни қайд этиш имконини берди.

1. Мавзу юзасидан олиб борилган тадқиқотимиз давомида кўплаб илмий журналлар, тайёргарлик дастурлари ва адабиётлар таҳлили натижалари кўрсатишича, энгил атлетикачиларнинг йиллик тайёргарлик босқичларида, шунингдек, қисқа масофага югурувчиларни тайёрлаш масалаларида қатор илмий изланишлар олиб борилгани эътиборимизни тортган бўлсада, бироқ, айнан қисқа масофага югурувчи спортчиларни саралаш ва антропометрик кўрсаткичлари кўриб ривожлантириш машғулотлар дастурида белгиланган юкломаларга махсус воситаларнинг нисбатини ўзгартириш, спорт формасига кириш ҳамда уни ушлаб туриш асосида машғулотлар жараёнини такомиллаш-тириш бўйича илмий асосланган дастур мавжуд эмаслиги тадқиқотимизнинг долзарблигини белгилаб беради.

2. Бошланғич тайёргарлик босқичидаги қисқа масофага югурувчи спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигини ривожлантиришга йиллик машғулот режаси, вазифалари, циклик тузилиши, махсус машқлар ва тезкор-куч сифатлари ҳамда тиклаш тадбирларини ратсионал режалаштириш орқали эришишни хулоса сифатида айтишимиз мумкин.

3. Қисқа масофага югурувчиларнинг жисмоний ривожланиши бўйича ўтказилган педагогик тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, тадқиқотга жалб этилган спортчиларнинг

жисмоний ривожланганлик кўрсаткичлари етакчи олимлар берган маълумотларга мос келсада, лекин жисмоний ривожланиш бўйича бизнинг спортчиларимиз айрим жиҳатлардан бир оз ортда қолаётганлигини кўришимиз мумкин. Енгил атлетиканинг қисқа масофага югуриш турига шуғулланувчиларни тезкор-куч сифатларини аниқлаш орқали қисқа масофанинг ихтисослигига саралаш ва йўналтириш уларни келажакда юқори малакали спортчи бўлиб етишиб чиқишига замин яратади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5-мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллашти-

риш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368-сонли Фармони Lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш.М. Мирзиёевнинг Ўзбекистонда 2017–2021 йиллар учун жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш дастури. – Тошкент, 2017. Lex.uz.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5-ноябрдаги “2024 йил Париж шаҳрида (Франция) бўлиб ўтадиган XXXIII ёзу Олимпия ва XVII Паралимпия ўйинларига Ўзбекистон спортчиларини комплекс тайёрлаш тўғрисида»ги ПҚ-5281-сонли қарори.

4. Тўхтабоев Н.Т., Шакиржанова К.Т., Солиев И.Р. Қисқа масофага югуриш. Ўқув қўлланма. – Т.: 2017 йил. 186 б.

5. Ғанибоев И. Д. *эт ал.* Қисқа масофага югуриш техникасини бошланғич тайёргарлик босқичи спортчиларига ўргатиш самарадорлиги //Эдусатионал Ресеарч ин Универсал Ссиенсес. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 730-735.

Муаллиф билан боғланиш учун:
uzbekzod19918@gmail.com

СПОРТ БИОМЕХАНИКАСИГА ДОИР МУРАККАБ МАСАЛАЛАРНИ ЕЧИШ УСЛУБИЯТИ

Ўқитувчи

Б.Ш. АБДИЕВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

Аннотация

В данной статье в виде шагов объяснены решения ряда практических задач спортивной биомеханики. Усовершенствован метод решения сложных задач спортивной биомеханики. Статья поможет сформировать мировоззрение студентов-спортсменов по дисциплине спортивная биомеханика в соответствии со временем.

Ключевые слова: точные и естественные науки, исследования, национальная литература, сложная задача, рисунок-образ, важное правило.

Annotation

Ушбу мақолада спорт биомеханикасининг бир неча амалий масалаларининг ечимлари қадамлар кўринишида ҳисоблаб тушинтирилган. Спорт биомеханикасига доир мураккаб масалаларни ечиш методикаси такомиллаштирилди. Мақола спорт биомеханикаси фани бўйича спортчи-талабалар дунёқарашининг замонга мос ҳолда шаклланишига ёрдам беради.

Калит сўзлар: аниқ ва табиий-илмий фанлар, тадқиқотчилик, миллий адабиёт, мураккаб масала, чизма-тасвир, муҳим қоида.

In this article, solutions to a number of practical tasks of sports biomechanics are explained in the form of steps. The method of solving complex problems of sports biomechanics has been improved. The article will help shape the worldview of student-athletes in the discipline of sports biomechanics in accordance with the times.

Key words: exact and natural sciences, research, national literature, difficult task, drawing-image, important rule.

Кириш. Спортчи талабаларнинг аниқ ва табиий-илмий назарий фанларини ўзлаштиришлари бирмунча қийинчиликлар туғдиради. Айни пайтда бакалавр таълим йўналишлари учун назарий фанлари сирасига Спорт биомеханикаси, Спорт метрологиясини, магистратура таълим йўналишлари учун назарий фани сифатида Спортда математик-статистик таҳлил фанларини мисол келтиришимиз мумкин. Юқорида таъкидлаб ўтилган фанлар аниқ ва табиий-илмий фанлардир. Бу фанларнинг ўзаро бошқа фанлар билан алоқаси узвий ҳисобланиб, биргина Спорт бимеханикасини физика ва ма-

тематика фанларининг маълум бир қонунларисиз, ҳисоб ишларисиз тасаввур этиб бўлмайдди. Чунончи бу аниқ ва табиий-илмий фанлар спортчи талабаларнинг ва уларнинг келгусидаги тадқиқотчилик, мураббийлик ва педагогик фаолиятларида зарурий замин яратади. Шундай экан дунё тан оладиган даражадаги мутахассислар етишиб чиқшининг муҳим омилларидан бири, бу фанларни яхши ўзлаштиришларидадир. Фанларни яхши ўзлаштириш фаннинг қанчалик ўрганилаётганлиги, жаҳон стандартлари даражасида талабаларни бажараётганлиги билан боғлиқ, Мутахассисларни ва фанни юқори